

XXIII
JORNADA MULTIDISCIPLINAR

Cultura da Paz e
Construção Social

CADERNO DE RESUMOS

ISBN nº 978-65-88287-21-7

XXIII Jornada Multidisciplinar do Departamento de Ciências Humanas

“Cultura da Paz e Construção Social”

Bauru, 16 e 17 de outubro de 2024

CADERNO DE RESUMOS

Bauru, SP
FAAC-Unesp
2024

Moraes, Érika de; Luvizotto, Caroline Kraus; Vicente, Maximiliano Martin; Scoton, Edvaldo José.

Caderno de Resumos da XXIII Jornada Multidisciplinar – 2024:
“Cultura da Paz e Construção Social”/ Érika de Moraes, Caroline Kraus
Luvizotto, Maximiliano Martin Vicente, Edvaldo José Scoton – Bauru:
UNESP-FAAC,

2024.

104 f.

ISBN nº 978-65-88287-21-7

1. Humanidades. 2. Educação. 3. Comunicação. 4. Paz.

EROTISMO NO GÊNERO DE TERROR: O CORPO FEMININO EM “GAROTA INFERNAL”

Autores

Letícia dos Santos de Araujo, Marcos Américo

Palavras-Chave

Terror. Erótico. Corpo. Feminino.

Resumo

DESCRIÇÃO: O gênero narrativo do terror, quando sob os olhos fílmicos da câmera, é conhecido por gerar imagens explícitas e violentas. Ao aproximar a ideia de violência da ideia de catarse e, portanto, prazer, é possível visualizar uma esfera erótica gerada no meio. Carol J. Clover elabora uma teoria sobre gênero no cinema de terror americano e a visão do corpo feminino protagonista de sofrimentos e cria conceitos amplamente utilizados nesse universo. Sob tal ótica, é possível realizar análises de obras como *Garota Infernal* (Karyn Kusama, 2009), e entender suas potencialidades.

OBJETIVOS: O objetivo dessa pesquisa é adquirir repertório argumentativo no campo do terror pela visão erótica, procurando uma potencialidade feminista nessa relação. O filme “*Garota Infernal*” deve ser analisado em seu status atual. Com isso, deve ser possível análises mais complexas de instância contemporânea e a produção de obras pensadas nessa esfera.

MATERIAL E MÉTODOS: O projeto é uma pesquisa bibliográfica que tem como principal base o livro de Carol J. Clover “*Men, Women and Chainsaws: Gender in the Modern Horror Film*” (1992), além de outras fontes remanescentes de sua bibliografia ou trabalhos nacionais. Além disso, serão coletados filmes e contos, principalmente contos populares que digam a respeito do corpo feminino e tenham a atmosfera de “medo”. O filme “*Garota Infernal*” será analisado de acordo com a bibliografia recolhida, seu contexto histórico-sociológico e utilizando da semiótica

DISCUSSÕES: Em transmídia, o terror é visto hoje popularmente como violento, sangrento e perturbador (Prince, 2004). Tudo isso, apesar de moralmente mal visto, é parte da proposta das obras: o choque, o abominável, o assustador e o nojento despertam algum fascínio. Na tradição grega, é uma face da tragédia e sua catarse, a purificação pelo sofrimento assistido (Aristóteles). O corpo brutalizado provoca sensações complexas no público. As obras de terror contemporâneas, criadas geralmente mais em instinto que dedicada à pesquisa (Clover, 1992), oferecem um

grande leque de interpretações aos seus processos brutalizantes sobre o corpo. A final girl num filme slasher, ou a donzela em apuros em contos de fadas, ou a vítima-monstro folclórica, todas são corpos femininos subjugados à tortura e transformação (Clover, 1987). Isso facilmente pode ser interpretado como uma posição voyeurística para o público, uma situação sadomasoquista entre a câmera, o assassino e o corpo feminino, vista como feminista, antifeminista ou nenhum dos dois. Mas não é de tão comum acordo enxergar, a partir disso, o potencial verdadeiramente erótico nessa relação, admitir a existência dessa esfera e suas complexidades e camadas. É a falta de uma visão mais completa dos efeitos do terror, do horror sobre o público, e a relação criada com o que há em tela, de forma que possa ser melhor aproveitado para análise e a própria construção de obras e reconhecer o papel protagonista ou sujeita da figura feminina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O imaginário gerado pela imagem do filme de terror, tão popular, pode e deve ser encarada com profundidade e busca de sentido, embora se saiba que esse não é sempre o objetivo. Mas a imagem, o corpo feminino em tela, coberto de sangue, produz significado por si, reação psicológica e física. Num contexto de vulnerabilidade, não é absurdo encontrar o fio que leva ao erotismo. Se por décadas essa imagem foi compreendida como simplesmente misógina ou algo a ser ignorado, é preciso o trabalho de olhar com mais cuidado. Analisando um filme escrito e dirigido por mulheres - Diabla Cody e Karyn Kusama - os lugares de dominação se alteram, o olho por trás da lente que representa o público agora é outro. Essa diferença permite e inspira a criação de mais animadoras perspectivas.

BIBLIOGRAFIA

ARISTÓTELES. Poética. Tradução de Eudoro de Sousa. São Paulo: Brasiliense, 1987.

BAKER, Alexander S. A Light in the Darkness: Horror as Catharsis. 2022. Thesis Submitted to Saint Mary's University, Halifax, Nova Scotia, Masters of Arts in Philosophy. Disponível em: <https://library2.smu.ca/handle/01/30996> . Acesso em: 30 ago. 2024.

CREED, Barbara. The Monstrous-Feminine: Film, Feminism, Psychoanalysis. New York: Routledge, 1993.

CLOVER, Carol J. Her body, himself: gender in the slasher film. Representations, Berkeley, n. 20, p. 187-228, out. 1987. University of California Press.

CLOVER, Carol J. Men, Women and Chainsaws: Gender in the Modern Horror Film. Princeton: Princeton University Press, 1992.

PRINCE, Stephen. The Horror Film. New Brunswick: Rutgers University Press, 2004.